

**O‘ZBEKISTONDA BANK-MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYA
MAHSULOT VA XIZMATLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA
ZARURIYATI**

¹Egamova Muxlisa Komiljon qizi

¹O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

Doi: 10.5281/zenodo.11406470

Kirish.

Islom moliyasi bugungi kunda jadal sur‘atlarda rivojlanib kelayotgan innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini o‘zida mujassam etgan sohalardan biri hisoblanadi. Islom moliyasining rivojlanish ko‘rsatkichi (IFDI) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021 yilda jahon islom moliya bozorlari aktivlarining umumiy qiymati 4,5 trillion AQSH dollarini tashkil etgan hamda 2020 yilga nisbatan 17 foizga o‘shirishni qayd etgan. Hisobotlarga qaraganda, jahon islom moliya bozorlari uchun prognoz qilingan jami aktivlar qiymati 2027 yilga kelib 6,67 trillion AQSH dollarini tashkil etishi kutilmoqda [1]. 2021 yil holatiga ko‘ra, 76 davlatda 566 ta islomiy bank, 50 ga yaqin davlatda 335 ta takaful (islomiy sug‘urta) islomiy moliya institutlari faoliyat yuritmoqda.

Davlatimiz rahbari SH. Mirziyoyev IHT TIV kengashi 43-sessiyasi ochilish marosimida so‘zlagan nutqlarida "Islom olami ulkan iqtisodiy, investitsion salohiyat, energetika resurslariga ega. Ulardan to‘g‘ri foydalanish, Islom hamkorlik tashkilotiga a‘zo davlatlarning xalqaro savdo-iqtisodiy, moliyaviy, investitsion hamkorligini kengaytirish, mamlakatlarimizni birlashtiradigan transport yo‘llarini tashkil etish yuksak iqtisodiy taraqqiyot ko‘rsatkichlariga erishish imkonini beradi va bu pirovard natijada boshqa barcha sohalarning rivojlanishida asos bo‘lib xizmat qiladi." - deya ta‘kidlab o‘tgan edilar. Shunday ekan, hozirgi kunda islom moliya muassasalari nafaqat o‘zlarining raqobatbardoshligini namoyon qilibgina qolmay, balki inqiroz hodisalariga eng kam ta‘sir ko‘rsatadigan samarali muqobil variant hisoblanadi.

Tahlil va natijalar.

2024-yil O‘zbekistonda islomiy moliya tizimini joriy etishga oid qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo‘yilishi kutilmoqda. 18-may, 2024-yil bo‘lib o‘tgan Senat yalpi majlisida “O‘zbekiston-2030” strategiyasida respublikada islom moliyasi qonuniya asoslarini shakllantirish hamda tartiblarini joriy etish belgilangani eslatildi.

Shuni ta‘kidlash lozimki, hozirda, ayrim tijorat banklarida islom moliya xizmatlari ko‘rsatib kelinmoqda. Amaldagi qonunchilik doirasida “Agrobank”, “Sanoatqurilishbank”, “Mikrokreditbank”, “Ipak yo‘li” banklari Xususiy sektorni rivojlantirish bo‘yicha islom korporatsiyasining kredit liniyalari hisobidan murobaha xizmatlarini ko‘rsatib kelmoqda. Shuningdek, Trastbank huzuridagi “Trastmuomalat” MCHJ tomonidan islomiy lizing va murobaha nasiyaga savdo operatsiyalari xizmatlari amalga oshirilmogda. “Hamkorbank” tomonidan ham islomiy lizing xizmatlari ko‘rsatib kelinmoqda [2].

Ma‘lumki, foiz asosiga qurilgan iqtisodiyot muqarrar jiddiy kamchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Turli iqtisodiy vaziyatlar taqazo etgani tufayli bugungi kunga kelib ko‘pgina xorijiy mamlakatlar islom moliya sohasida ildam qadamlar bosib kelishmoqda. Shu nuqtai nazardan, Islom moliyaviy vositalari va

islom moliya institutlari xizmat turlarini o'rganishdan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri bu zamonaviy sharoitlarda moliya sektori muammolarini hal qilishda alternativ yondashuvni topish hisoblanadi.

2020 yilning boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi doirasida «O'zbekistonda islomiy moliya mahsulotlari tahlili» bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqot doirasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ishtirokchilar bank kreditlaridan foydalanmaslikni asosiy sabablaridan biri sifatida diniy e'tiqodlarini, kredit olish tizimini murakkab tuzilganligini hamda foiz stavkalari darajasini yuqori ekanligini misol qilib ko'rsatishgan. Shunisi e'tiborga molikki, so'rovnomada qatnashuvchilarning aksar qismi agar mamalakatda islom moliya muassasalari faoliyatini boshlasa, ushbu muassasalar xizmatidan foydalanish istagini bildirishgan.

Ta'kidlab o'tish joizki, an'anaviy banklar ham O'zbekistonda islom moliya muassasasi tashkil qilish moliya tarmog'ida halol va shaffof raqobat yuzaga kelishiga, natijada mamlakatga sarmoyalar oqimining o'sishiga va diversifikatsiyasiga olib kelishi haqida o'z fikrini bildirgan [3]. Islom banklariga ehtiyojning ortishiga sabab jamiyat uchun zararli bo'lgan faoliyatning ta'qiqlanishi, real aktivlarga asoslanganlik, moliyaviy inqirozning risk darajasining pastligidir.

Islom bank ishi va moliyasi shariat tamoyillariga asoslangan bo'lib, odatda foiz sifatida talqin qilingan riboni to'lash yoki olishni taqiqlaydi. Islom jamiyatining O'rta asrlarda kreditlash vositasi bu "Qarz al-hasan" deb atalgan foizsiz kreditlardir. Qizig'i shundaki, shariat pulning vaqt qiymatini tan oladi, chunki islom qoidalariga ko'ra to'lov muddati kechiktirilgan holda sotiladigan tovarning narxi uning hozirgi qiymatidan farq qilishi mumkin. Shariat biznes operatsiyasida ortiqcha to'lovlarni tan olgan bo'lsada, kreditlash faoliyatida buni taqiqlaydi.

Islom shariatida ribodagi cheklovlardan tashqari, e'tiborga olinishi kerak bo'lgan boshqa taqiqlar ham mavjud. Misol uchun, shariatga ko'ra, barcha shartnomalar "g'arar"dan xoli bo'lishi kerak, bu tor ma'noda haddan tashqari noaniqlik deb talqin etiladi. Demak, yuqorida aytib o'tilganidek, islom moliya institutlari moliyaviy derivativlarni va boshqa turdagi shartnomalarni (shu jumladan sug'urta polislarning turli shakllarini) qo'llashda ba'zi cheklovlarga duch keladi. Bundan tashqari, islomiy moliyaviy tashkilotlarga alkogol, qimor o'yinlari, noislomiy moliyaviy xizmatlar, tamaki mahsulotlari yoki qurollar bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanadigan kompaniyalarga sarmoya kiritishga ruxsat berilmaydi. Islomiy moliya institutlarining barchasida ijroiya boshqaruvi va islom ulamolaridan tashkil topgan sha'riyat kuzatuv kengashi mavjud bo'lib, ular tashkilot faoliyatini islom sha'riyatiga muvofiq amalga oshirilishini nazorat qilib boradi va ta'minlaydi.

Islom moliyasining yana bir tamoyillaridan biri, bu xatarlarni taqsimlash bo'lib, kredit-pul foizlarini undirish man qilingani sababli, sof qarz majburiyatlari tizimdan chiqarib tashlanadi, binobarin, mablag'larni yetkazib beruvchilar kreditorlarga emas, investorlarga aylanadilar. Moliyaviy kapital yetkazib beruvchi va tadbirkor amaliy xatarlar taqsimlanishini foyda va zarardagi ulushlarga almashinib oladilar.

Aktivlar asosidagi faoliyatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bunda qarz majburiyatlarini man etish va xatarlar taqsimlanishini rag'batlantirish moliyaviy va real sektor o'rtasidagi bevosita aloqa mavjud bo'lgan adolatli iqtisodiy tizimni tiklaydi. Natijada tizim " mavjudlilik " jihatini joriy etadi, u tayanch aktiv bilan bevosita moliyalashtirish orqali shunday munosabatda bo'ladi, moliyaviy amaliyotlar real sektordagi faoliyat bilan aniq va uzviy bog'liq bo'ladi. Voqelikdagi aktiv samaradorligi va uni moliyalashtirish uchun ishlatiladigan kapital aylanishi o'rtasida uzviy aloqa mavjud bo'ladi.

Chayqovona faoliyatni taqiqlash tamoyoligan ko'ra islomiy moliyaviy tizim o'ta yuqori darajada jamg'arishga to'sqinlik qiladi va haddan tashqari noaniqlik, qimor o'yinlari va xatar ishtirokidagi amaliyotlarni man qiladi.

Shartnomalarning daxlsizligi va egalik huquqining saqlanishi tamoyiliga ko'ra islom shartnoma majburiyatlarini qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlar ochiqligini zaruriyat sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu vazifa axborotdan bexabarlik va vijdotsizlik (aldanib qolish) bilan ish yuritish xatarini pasaytirish uchun mo'ljallangan. Islom egalik huquqi saqlanishiga katta e'tibor qaratadi, davlat va jamiyat, fuqaro huquqlari o'rtasidagi tenglikni aniqlaydigan shaxsning egalik huquqiga tajovuzni mutlaqo man qiladi.

Islom banklari bugungi kunda juda yuqori o'sish sur'atiga ega bo'lgan moliyaviy sohadir. Islomiy moliyaviy xizmatlarning ayrim shakllari hozirda kamida 70 mamlakatda mavjud. Islom banklari nafaqat islom shariatida taqiqlangan foizlarga asoslangan tranzaksiyalarni man qiladi, balki axloqiy va ijtimoiy bo'lmagan amaliyotlarni ham taqiqlaydi. Amaliy ma'noda islom bank ishi – bu oddiy pul kreditini moddiy aktivlar va real xizmatlarga asoslangan operatsiyalarga aylantirishdir. Islom bank tizimi modeli iqtisodiy farovonlikka erishishga yordam beradigan tizimga olib keladi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, musulmon aholisi ko'p bo'lgan mamlakatlarda islom moliya instrumentlarini qo'llash bir necha afzalliklarga ega. Islom moliya instrumentlaridan banklarda foydalanish aholida bo'sh turgan pul mablag'larini jalb qiladi. Islom diniga e'tiqod qiluvchi insonlar Qur'oni Karim va sunnatda belgilangan cheklovlarga amal qiladi. Shuning uchun, an'anaviy banklardagi kreditlarda, shubhali bo'lganligi uchun musulmonlar e'tiqodiga zid keladi. Mana shu vaziyatda an'anaviy banklarga alternativ sifatida islom banklari chiqadi va musulmon aholining bo'sh pul mablag'larini aylantiradi. Bundan tashqari islom moliyasini rivojlantirish yangi moliya muassasalarini ochilishiga sabab bo'ladi. Bu orqali esa, o'z-o'zidan yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Aholi ishsizlik darajasini ma'lum bir darajada tushushiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Worldwide: value of Islamic finance assets 2022 | Statista.
2. Islom moliyasi kanali.
3. <https://kun.uz/uz/news/2020/12/29>
4. G'afurov, O., and N. Muxiddinov. "GLOBAL YEVROOBLIGATSIYALAR BOZORI VA UNDA O'ZBEKISTON ISHTIROKINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI." Science and innovation 1.A8 (2022): 165-169.
5. Хошимов, Ж. Р., Б. Б. Очиллов, and С. С. Наримонов. "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА." (2024).
6. G'afurov, O., & Ibrohimov, B. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINI JOYLASHTIRISHDAN TUSHGAN MABLAG'LARINING QAYTA TAQSIMLANISHI VA ULAR SAMARADORLIGI TAHLILI. Science and innovation, 1(A8), 332-339.
7. Ochilov, B., Hoshimov, J., & Butayev, J. (2024). IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MAMLAKAT INVESTITSION JOZIBADORLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOT (Monografiya).
8. G'afurov, Olimjon, and Sevinch Abueva. "O'ZBEKISTONNING

YEVROOBLIGATSIYALAR BOZORIDAGI ISHTIROKI." Journal of Integrated Education and Research 1.6 (2022): 6-9.

9. Tursunkulovich, S. R. (2024). O 'ZBEKISTONDA MONETAR SIYOSAT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. " MOLIYA-IQTISOD", 2(1), 1-11.

10. Norqulova, L. S. Q. (2022). "YASHIL ENERGETIKA" ENERGIYA TEJAMKORLIGINI OSHIRISH USULI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(11), 71-77.

11. Tursunkulovich, S. R. (2023). THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES REGULATION OF MONEY AGGREGATES. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 3(5).

12. Gafurov O. VALYUTA KREDIT MUNOSOBATLARINI TASHKIL ETISHDA DAVLATNING VALYUTA KREDIT SIYOSATI O'RNI //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4 Part 2. – С. 89-98.

13. Tursunkulovich S. R. THE ROLE OF MONETARY POLICY IN THE ECONOMY //Web of Technology: Multidimensional Research Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 61-72.

14. Gafurov, Olimjon, Humoyun Kholmuminov, and Sevinch Abrueva. "Directions of attracting foreign capital and specific characteristics of the eurobond transaction." (2023).

15. Шомуродов Р. Т. ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ //" MOLIYA-IQTISOD". – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 118-128.

